

DÁNDEGI SUW DÍN BIOLOGIYALÍQ HÁM FIZIKA – XIMIYALÍQ FUNKCIYALARÍ, BIOXIMIYALÍQ PROCESSLERI

Kurbanbaeva Gulshad

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti úlken oqıtıwshısı
kurbanbaevagulsad@gmail.com

Marlenova Aygerim

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti
Aزیق-awqat texnologiyası 3 kurs studentı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170538>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 15-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Dán, gidrotermikalıq, fizikalıq hám kúshler, fosfor, kaliy, magniy m elementler, kataliz sturuktura, ıgallı

ABSTRACT

Maqalada dänniń sapasın bahalaw, saqlaw hám texnologiyalıq qásiyetleri ushın quramındağı ıgallıqtıń áhmiyeti júdá úlken ekenligi haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Dándi saqlaw jáne onı qayta islewdiń barlıq túrleri quramındağı ıgallıq muǵdarına baylanıslı, ıgallıq dándi saqlawda tiykarǵı faktorlardıń biri esaplanadı. Tayar ónimniń shıǵıwı hám sapası dänniń qayta islewdegi salıstırma energiya sarpı ıgallıq muǵdarına baylanıslı ekenligi kórsetilgen.

Qaraqalpaqstan Respublikamızda dán jetistiriw kólemi jil sayın artıp barıp atır, dán rezervlerin saqlaw hám olardı qayta islew ilim aldına jańa hám jáne de quramalı wazıypalardı qóyadı. Dándi saqlaw hám qayta islew texnologiyasın jetilistiriw dänniń texnologiyalıq qásiyetlerin izbe-iz úyreniwge tiykarlangan bolıwı kerek. Bul ayırıqshalıqlar dán ızǵarlıǵına baylanıslı halda anıqlanadı, dán quramındağı hár qıylı jaǵdaylarda qurǵaqalay elementler menen hár qıylı baylanısqan bolıp bir neshe usıllarda anıqlanadı.

Dänniń sapasın bahalaw, saqlaw hám texnologiyalıq qásiyetleri ushın quramındağı ıgallıqtıń áhmiyeti úlken. Dándi saqlaw jáne onı qayta islewdiń barlıq túrleri quramındağı ıgallıq muǵdarına baylanıslı ıgallıq dándi saqlawda zárúrli faktorı esaplanadı. Tayar ónimniń shıǵıwı hám sapası hám de dänniń qayta islewdegi salıstırma energiya sarpı ıgallıq muǵdarına baylanıslı. Keptiriw processı dándi saqlaw hám onı qayta islep jarma hám basqa ónimler alıwda dándegi ıgallıq muǵdarına hám onı ajratıwdıń qıynlıǵın esapqa alǵan halda islenedi.

Mikroorganizmler, keneler, shıbın-shirkey hám basqa zıyankeslerdiń rawajlanıwı dándegi ıgallıq muǵdarına baylanıslı bolıp olardıń turmıs iskerligi úlken muǵdardağı dán joǵaltılıwına alıp keledi. aزیق-awqat hám awıl xojalıǵı pútkil jáhán shólkemi maǵlıwmatlarına kóre pútkil jer júzinde dándi saqlawdağı biologiyalıq joǵatılıslar muǵdarı jılına 6 -10 % ni quraydı. Bir ǵana dem alıwı ushın jılına dänniń 25 mln. tonna qurǵaqalay elementleri sarplanadı.

Suwdiń dandegi áhmiyeti eki faktorǵa baylanıslı : birinshiden dándegi suw elementleri menen fizikalıq-ximiyalıq baylanısqan strukturalıq bólegi bolsa, ekinshiden dán quramında turaqlı júz bolatuǵın biologiyalıq processlerde qatnasıw eritiwshi aktiv zatlar esaplanadı.

Dándi saqlaw hám qayta islewdi (keptiriw, gidrotermikalıq qayta islew, mexanik tásir kórsetiw hám basqalar) úyreniw waqtında dänniń biologiyalıq mánisine itibar bermesten, tek dándegi fizikalıq processlerdi analiz qılıw menen sheklenip qaladı. Geyde ıgallıq ózgeriwde dándegi fizikalıq processlerdi analiz qılıwda dänniń biologiyalıq qásiyetlerin esapqa alıw

zárúrligine silteme etiledi. Biraq tek gana dannıń biologiyalıq qásiyetlerin esapqa alıw olardı túsiniw ushın hesh nárese bermeydi hám ashılmastán qaladı, al olardıń dándegi fizikalıq-ximiyalıq hám texnologiyalıq ózgesheliklerine tásiri bolsa anıqlanbastan qaladı. Kelip shıǵıwı biologiyalıq tiykarǵa iye polimerler (beloklar, ulevodlar hám basqalar) payda bolıwında dände qalǵan suw ajralıp shıǵadı, olardıń bólekleniwı hám birinshi náwbette gidrolizi molekulyar baylanısw menen, yaǵnıy dándegi suwdıń sarıplanıwı menen júz boladı. Íǵallıqtıń azayıwı yamasa artıwı, yaǵnıy dán - suw sisteması strukturalıq bólimlerinen (dán hám quramındaǵı ıǵallıq) birewiniń ózgeriwı sistema strukturalıq bólimleri muǵdarlıq qatnasın, bunıń nátiyjesinde olardıń óz-ara tásirlesiwın ózgartiredi.

Dándegi bioximiyalıq hám fizikalıq-ximiyalıq processlerdiń xarakteri hám jedelligi ıǵallıq muǵdarı qanday tártipte azayıwı yamasa artıwına (sırttan suw berip ızǵarlaw, jasalma keptiriw, biologiyalıq ajratıw yamasa jutılıwı) qaray túrlishe ózgeredi. Bul processtıń anıq kórinetuǵın bolatuǵın aqibetlerinen biri toqımalar mikrostrukturasiniń differentsial qayta qalıplesiwi bolıp, bunıń nátiyjesinde dándi jasalma keptiriwde ıǵallıqtı ajratıwdı anısatlastırıw yamasa qıyınlasıwı hám dán texnologiyalıq ózgeshelikleriniń ózgeriwı júz beredi. Dándegi ıǵallıqtıń biologiyalıq hám fizikalıq-ximiyalıq funkciyalarınıń mexanizmleri hám óz-ara baylanıslılıǵın túsiniw ushın suw hám suw eritpeleriniń quramalı strukturasın, dándegi processler mánisin, tiri kletkalardaǵı elementlerdi dúzilisin, molekulyar dárejede biologiyalıq ózgerisler haqqındaǵı maǵlıwmatlar berilgen. Zamanagóy bioximiya hám molekulyar biologiyaning tiykarǵı máseleleri bolıp, fermentlerdiń olarǵa tán bolǵan qásiyetleri -kataliz waqtında júdá jaqın ximiyalıq strukturalardıń ózgesheliklerin úyreniw esaplanadı.

Dände suw qatnasıwında júz bolatuǵın biologiyalıq hám fizikalıq-ximiyalıq processlerdi úyreniwde, dán strukturalıq bólimleri kletka dúzilisininen kelip shıǵıp, dán tiri toqımalarınıń diskret xarakterin - bul processler materiallıq substratı muwapıqlılıǵın esapqa alıw kerek. Dán toqımaları tiykarın túrli formadaǵı funkciyalar hám processlerge iye kletkalar quraydı. Bul processler tómendegilerge bólinedi: hár bir kletkada júz bolatuǵın processler; málim funkciyalarǵa iye bólek toqımalar quraytuǵın bir jinshli kletkalarara júz bolatuǵın processler; túrli toqımalar (kletkalarara); kletkalarara boslıqta júz bolatuǵın processler. Sonı itibarǵa alıw kerek, dannıń sapası quramalı funkciya retinde integral formada bolatuǵın molekulyar hám kletka dárejesindegi fizika-ximiyalıq hám biologiyalıq nızamlar tásirinde waqt dawamında ózgeredi.

Dándegi ıǵallıqtıń tegis emes bólistiriliwi hám jaǵdayı - turaqlı háreketleniwshi faktor bolıp, biologiyalıq, fizikalıq hám ximiyalıq kúshlerdiń dinamikalıq teń salmaqlılıǵı nátiyjesi esaplanadı. Dándi kuydirgenimizde bul elementlardıń kul qaldıǵı qaladı, sol tárepten olardı kúl elementleri dep atasaq tıwrı boladı. Kúl elementlerdiń ósimlikler ushın áhmiyeti úlken. Ósimlikte quramalı beloklar, fosfatidlar hám fitinler ónim bolıwı ushın fosfordıń zárúrli ornı bar; kaliy bolsa elementler almaslawı hám ósimliklerdiń ósiwi ushın zárúr, temir elementi bolsa ósimlikte xlorofill bolıwın, marganes bolsa ósimliktiń ósiwin támiyinleydi.

Dán hám onı qayta islep alınatuǵın ónimler insan hám haywan organizmi ushın zárúr bolǵan mineral elementler deregi esaplanadı. Órganizmniń bir tegis islewi ushın mineral elementler kerekli muǵdarda hám zárúr koefficientte bolıwı kerek. Mineral elementlerge tiykarlanıp organizmdegi suyek toqımaları qurılısı ushın zárúr bolıp, olardıń quramına mineral elementlardıń 80 - 83 % kiredi, ádetde kalsiy, magniy, fosfor hám basqalar birikpelerinen ibarat. Temirdiń oksidleniw processlerinde zárúrli rol oynawshı bir qatar birikpeler - gemoglobin, mioglobin, bolıwı bawırda bolǵan belok quramına kiredi. Ónimlerde bolǵan elementler muǵdarı 100 gr ónimge salıstırǵanda procentlerde yamasa milligrammlarda anılatıladı. Ónimler quramında ushraytuǵın júdá az muǵdardaǵı elementler mikroelementler dep júritiledi. Olardıń 1 kg ónim quramındaǵı muǵdarı milligram yamasa 10 g ónim quramındaǵı muǵdarı gamma (1 gamma = 0,000001 gramm) larda anılatıladı.

Juwmaq: *Bul maqalada kórsetilgen dan ónimleri quramındaǵı mineral zatlar turaqlı bolıwı ushın hám dannıń jaqsı saqlanıwı ushın tiykarǵı áhmiyetke iye. Dände suw qatnasıwında júz*

beretúgín biologiyalıq hám fizikalıq-ximiyalıq processlerdi úyreniwde, dán strukturalıq bólimleri kletka dúzilisinén kelip shıgıp, dán tiri toqımlarınıń diskret xarakteri- bul processler materiallıq substratı muwapıqlıgın esapqa alıw kerekligin ańlatadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Kretoich V. L. Bioximiya zerna i xleba. M.: Nauka, 1991.- 136 s.
2. С.С.Равшанов. Дон намлиги ва унинг технологик аҳамияти. Монография. ISBN 978-9943-6695-2-9 © Firdavs-Shoh nashriyoti, Toshkent-2020. “Тошкент кимё технология институти” босмахонасида чоп этилган.
3. Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
4. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
5. Kurbanbaeva, G. ., & Dauletiyarova, M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHOQLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

INNOVATIVE
ACADEMY